

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Омирова А.К.¹, Шамансурова Э.А.², Кутлихожаева Б.М.¹.

¹Каракалпакский медицинский институт;

²Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17212594>

Актуальность. Врождённые пороки сердца (ВПС) регистрируются примерно у 9 новорождённых на 1000 живорождений, что в мировом масштабе соответствует около 1,35 млн случаев ежегодно. Около 25% таких детей нуждаются в хирургическом вмешательстве в первые месяцы жизни. По данным литературы, после успешной коррекции ВПС показатели обмена и энергетического статуса ребёнка постепенно нормализуются, что приводит к восстановлению роста и ускорению физического развития.

Цель исследования. Оценить особенности физического развития детей с врождёнными пороками сердца до и после хирургического лечения в условиях Республики Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования. Работа проведена в виде проспективного когортного исследования. В исследование были включены 83 детей с подтверждёнными ВПС в возрасте от 1 года до 18 лет (средний возраст $8,3 \pm 3,9$ года), находившихся на лечении в кардиохирургическом отделении клиники Каракалпакского медицинского института. Контрольную группу составили 60 практически здоровых детей аналогичного возраста ($3-18$ лет, средний возраст $7 \pm 3,5$ года).

Для всех участников проводилась антропометрия: измерение массы тела, роста (длины тела у детей младшего возраста), окружности грудной клетки и головы. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по стандартной формуле и интерпретировался с использованием центильных таблиц и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Результаты исследования. Установлено, что у детей с ВПС показатели физического развития значимо отставали от сверстников контрольной группы. Масса тела в основной группе была ниже возрастной нормы у 42,5% детей, тогда как в контрольной группе — лишь у 13,3% ($p < 0,05$). Рост (длина тела) ниже 25-го центиля отмечен у 37,5% пациентов с ВПС, тогда как среди здоровых детей — у 11,6% ($p < 0,05$). ИМТ ниже возрастных стандартов встречался у 46,2% детей с ВПС против 15% у условно здоровых ($p < 0,01$).

После хирургической коррекции у 62% пациентов в течение первого года наблюдалось улучшение показателей массы тела и роста, что указывает на положительное влияние своевременного оперативного вмешательства на физическое развитие.

Результаты свидетельствуют о том, что врождённые пороки сердца оказывают выраженное негативное влияние на антропометрические показатели детей. Недостаточная масса и низкие значения ИМТ связаны как с хронической гипоксией и нарушениями гемодинамики, так и с ограничением физической активности. Вместе с тем положительная динамика после хирургической коррекции подтверждает необходимость раннего

выявления и оперативного лечения ВПС для улучшения качества жизни и восстановления физического развития детей.

Заключение. У детей с врождёнными пороками сердца отмечаются значимые отклонения в физическом развитии, проявляющиеся отставанием в росте и массе тела по сравнению со здоровыми сверстниками. Хирургическая коррекция позволяет частично компенсировать выявленные нарушения. Полученные данные подчёркивают важность ранней диагностики, своевременного хирургического вмешательства и динамического наблюдения для оптимизации реабилитации данной категории пациентов.